

УДК 378; 37.015.31

**О ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ТОЛЕРАНТНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ****ABOUT THE READINESS OF FUTURE TEACHERS TO THE TOLERANT
INTERACTION WITH THE PRIMARY SCHOOL PUPILS**

©Кулаченко М. П.

канд. пед. наук

Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева

г. Орел, Россия, kula4enko@yandex.ru

©Kulachenko M.

PhD, Orel state University

Orel, Russia, kula4enko@yandex.ru

Аннотация. В работе рассмотрены различные подходы в определении понятия педагогической толерантности и обозначена задача ее формирования у будущих учителей начальных классов. Основные методы исследования: комплекс диагностических методик, позволяющих диагностировать наличие педагогической толерантности в соответствии с критериями: общая коммуникативная толерантность, способность к эмпатии, альтруизм, асертивное поведение; способы эмоционального реагирования в педагогических ситуациях во взаимодействии с детьми. В процессе работы были получены сведения о готовности будущих педагогов–бакалавров проявлять педагогическую толерантность в условиях образовательной среды начальной школы.

Abstract. In work various approaches in definition of concept of pedagogical tolerance are considered and the problem of its formation at future elementary school teachers is designated. Main methods of research: a complex of the diagnostic techniques allowing to diagnose existence of pedagogical tolerance according to criteria: general communicative tolerance, ability to empathy, altruism, assertive behavior; ways of emotional reaction in pedagogical situations in interaction with children. In the process of work, data on readiness of future teachers–bachelors to show pedagogical tolerance in the conditions of the educational environment of elementary school were received.

Ключевые слова: толерантность, педагогическая толерантность.

Keywords: tolerance, teaching tolerance.

Е. С. Карякина в диссертационном исследовании «Воспитание толерантности как общекультурной компетенции у студентов вуза» отмечает, что «понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Термин «толерантность» накапливает разные значения, стремясь соответствовать действительности, в которой многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств преодоления» [1, с. 19].

Сопоставление различных толкований понятия «толерантность» в разных языковых культурах позволило сделать вывод, что толерантность представляет собой систему принципов, основанных на правах человека и уважения к личности, и не ориентирована на бесконфликтность, равнодушие, безразличие.

С точки зрения Г. В. Безюлевой и Г. М. Шеламовой, исследовавших толерантность педагогов, толерантность предстает как «морально–нравственное качество личности, характеризующееся способностью человека принимать другого человека во всем его

многообразии, признавать индивидуальность, уважать свои и чужие мнения и взгляды. Толерантность выражается в стремлении достичь взаимопонимания и согласия в процессе общения методами разъяснения и убеждения» [2, с. 21].

Как справедливо отмечает Н. М. Борытко, понятие «толерантность», сравнительно недавно вошло в педагогический лексикон, и является одним из самых спорных. Это связано с тем, что в педагогическом сознании существует довольно устойчивый стереотип, согласно которому толерантность отождествляется с конформизмом, вседозволенностью, безусловным отказом от всяческих запретов и ограничений, в том числе этических (моральных, нравственных, духовных). Отсюда настороженное, а порой и негативное отношение некоторых педагогов к проблемам воспитания толерантности, их сомнения в целесообразности провозглашения толерантности в качестве самостоятельной ценности и цели образования [3, с. 4].

Л. М. Безотечество, анализируя толерантность как ключевую компетентность педагога, приводит различные определения педагогической толерантности: это терпимое отношение к участникам образовательного процесса (Л. А. Занина, Н. П. Меньшикова, Н. А. Морева); наличие установки на проявление толерантных форм взаимодействия с другими людьми (Е. Ю. Клепцова, О. Б. Нурлигаянова и др.); способность и готовность к сотрудничеству с участниками образовательного процесса на основе понимания, признания и принятия их индивидуальных социально-психологических особенностей (Г. В. Безюлева, М. А. Перепелицына, О. Г. Шаврина, Г. М. Шеламова) [4].

Образование является одним из социальных институтов, способствующих формированию толерантных начал. В нем плодотворно используется диалог, сотрудничество, уважение между всеми субъектами образовательного процесса [3, с. 5].

Соглашаемся с Н. Н. Деменевой, что «в педагогической деятельности взаимодействие непосредственно связано с толерантностью. Психологический анализ проявления толерантности в процессе педагогической деятельности учителя свидетельствует о том, что она является профессионально важным качеством личности учителя и оказывает влияние на эффективность его труда, а также на взаимоотношения со всеми субъектами образовательного процесса. Толерантности соответствуют такие типы взаимодействия, как диалог, сотрудничество, опека» [5].

Анализируя особенности толерантности учителя в педагогическом процессе, Ю. П. Поваренков определяет два вида толерантности педагога: социальная (или социально-психологическая) и психологическая (или психофизиологическая). Наличие социальной толерантности позволяет учителю эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, а сформированность психологической толерантности обеспечивает высокую устойчивость учителя к многочисленным профессиональным стрессам и способствует эффективному построению профессиональной карьеры [6].

Работа с детьми младшего школьного возраста накладывает определенные требования к личности педагога, которые отражаются в особенностях взаимодействия педагога с обучающимися.

Цель нашего исследования состояла в изучении готовности будущих педагогов-бакалавров проявлять педагогическую толерантность в условиях образовательной среды начальной школы.

При разработке диагностического комплекса мы исходили из следующих теоретических положений:

–социальная толерантность позволяет учителю эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (Ю. П. Поваренков);

–толерантные отношения характеризуется следующими признаками: эмоциональной стабильностью, высоким уровнем эмпатии, социальной активностью, умением прийти на помощь (И. Б. Гриншпун);

–критериями педагогической толерантности выступают: мотивация на сотрудничество, диалог, развитость механизма принятия, развитость механизмов терпения, ассертивное поведение (Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова).

В связи с этим были поставлены исследовательские задачи:

–определить социальную толерантность будущих педагогов–бакалавров, выделив в качестве критериев общую коммуникативную толерантность личности и индекс толерантности;

–определить способность будущих педагогов–бакалавров выстраивать толерантные отношения, основанные на способности к эмпатии, умении прийти на помощь;

–диагностировать наличие педагогической толерантности, по критериям: ассертивное поведение; способы эмоционального реагирования в педагогических ситуациях во взаимодействии с детьми.

В экспериментальном исследовании приняли участие студенты старших курсов факультета документоведения и педагогического образования Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Исследование проводилось в феврале 2016 года.

Результаты исследования показали, что у 80% будущих учителей начальных классов присутствует коммуникативная толерантность. Однако качественный анализ результатов тестирования позволяет говорить, что наиболее сложными для проявления толерантности оказались ситуации, напрямую связанные с профессиональными функциями педагога: обучать, воспитывать и перевоспитывать. Это ситуации, когда партнер не соглашается в чем-то, отстаивает свою позицию, делает что-то по-своему, не так как того хочется, возражает; ситуации, в которых проявляется невоспитанность окружающих, и педагогу приходится поучать, воспитывать, делать замечания, командовать.

Результаты исследования по экспресс–опроснику «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) позволили сделать вывод, что в целом исследуемой группе будущих учителей начальных классов свойственен средний уровень толерантности, т. е. для респондентов характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт личности. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность, что, на наш взгляд, в современных условиях общественного развития может считаться социальной нормой.

Также мы пришли к выводу, что будущие педагоги более подготовлены к проявлению социальной толерантности, т.е. они способны проявлять толерантность к различным социальным группам и их представителям. Личностные черты, установки и убеждения респондентов, которые в значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру, скорее толерантны, чем интолерантны, что позволяет говорить, что толерантность, как черта личности, находится в стадии формирования.

Анализ результатов теста «Способы эмоционального реагирования в педагогических ситуациях во взаимодействии с детьми» (Е. Ю. Клепцова) показал, что в ситуациях педагогического взаимодействия будущие учителя начальных классов готовы проявлять оптимальную степень терпимого отношения к детям. Наиболее сложными для проявления педагогической толерантности оказались учебные ситуации, когда учащиеся контролируют действия учителя, указывают на допущенные в тексте орфографические ошибки, или указывают учителю на допущенные им терминологические ошибки, смеются над его оплошностью.

Результаты нашего исследования показали, что большинство будущих учителей обладают умением чувствовать боль другого человека, печалиться его печалям и радоваться его радостям, способны бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека, могут поступиться личными интересами во имя общественного

блага, и при этом не чувствовать себя ущемленным, т.е. альтруистично настроены по отношению к людям.

В ходе исследования эмпатии было установлено, что в целом у будущих педагогов выявлен нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему большинству людей. В межличностных отношениях они более склонны судить о других людях по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряют терпение. Предпочитают не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята.

Мы обратили внимание на то, что у респондентов есть затруднения в прогнозировании развития отношений между людьми, поэтому случается, что поступки людей оказываются для них неожиданными. Нет раскованности чувств, и это мешает полноценному восприятию людей. Чаще будущие педагоги склонны следить за действием, чем за переживаниями людей.

Полученные результаты позволяют говорить, что будущие педагоги не в полной мере владеют асертивностью, т.к. временами попытки поступать асертивно выливаются в агрессивность. Следовательно, асертивности нужно учиться, т.е. выработать способность конструктивно отстаивать свои права, демонстрируя позитивность и уважение к другим, при этом принимая ответственность за свое поведение.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Толерантность — профессионально необходимое личное качество педагога, диктуемое задачами, содержанием и характером его деятельности и его необходимо формировать в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов.

2. Современные методы преподавания позволяют не только активизировать учебную деятельность, но и вывести на совершенно новый этап культуру общения участников образовательного процесса.

3. Одним из самых эффективных подходов в воспитании и образовании, который способствует формированию толерантного взаимоотношения участников образовательного процесса, является личностно-ориентированный подход. Система гуманных отношений педагога с обучающимися распадается на три неразделимые части: понимание, признание и принятие. Точно такие же компоненты должны быть выделены и в структуре отношений обучающегося с педагогом.

4. В зависимости от той парадигмы, которая положена в основу педагогической деятельности, выделяются три возможных понимания толерантности, которые транслируются преподавателем и служат ориентиром для будущих учителей: толерантность как конвенция (примирение); как компромисс (взаимная уступка); как консенсус (согласие).

5. Цели воспитания толерантности предполагают не только усвоение содержания, но и формирование необходимых умений.

Список литературы:

1. Карякина Е. С. Воспитание толерантности как общекультурной компетенции у студентов вуза: дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2006. 246 с.

2. Безюлева Г. В., Шеламова Г. М. Толерантность: взгляд, поиск, решение. М.: Вербум-М, 2003. 168 с.

3. Борытко Н. М., Соловцова И. А., Байбаков А. М. Введение в педагогику толерантности: учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. Н. М. Борытко. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. 80 с.

4. Безотечество Л. М. Толерантность как ключевая компетентность педагога // Современные проблемы науки и образования. 2012. №6. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7857> (дата обращения: 20.01.2016).

5. Деменева Н. Н. Оценка качества учебных занятий в вузе и учебно–методического обеспечения дисциплин. Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов: практико–ориентированное пособие / под ред. Е. Н. Перевошиковой. Н. Новгород: НГПУ, 2003. 101 с.

6. Поваренков Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной толерантности учителя // Вопросы психологии внимания: сб. науч. трудов. Вып. 21 / под ред. проф. В. И. Страхова. Саратов: изд–во Саратов. ун–та, 2003. 256 с.

References:

1. Karyakina E. S. Vospitanie tolerantnosti kak obshchekulturnoi kompetentsii u studentov vuza: dis. ... kand. ped. nauk. Ryazan, 2006. 246 p.

2. Bezyuleva G. V., Shelamova G. M. Tolerantnost: vzglyad, poisk, reshenie (Tolerance: look, search, solution). Moscow, Verbum–M, 2003. 168 p.

3. Borytko N. M., Solovtsova I. A., Baibakov A. M. Vvedenie v pedagogiku tolerantnosti (Introduction to the pedagogy of tolerance): training manual. Ed. N. M. Borytko. Volgograd: Izd–vo VGIPK RO, 2006. 80 p.

4. Bezotechestvo L. M. Tolerantnost kak klyuchevaya kompetentnost pedagoga (Tolerance as a key competence of the teacher). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2012, no. 6. Available at: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7857>, accessed 20.01.2016.

5. Demeneva N. N. Otsenka kachestva uchebnykh zanyatii v vuze i uchebno–metodicheskogo obespecheniya distsiplin. Vnutrivuzovskaya sistema kontrolya kachestva podgotovki spetsialistov (Evaluation of the quality of studies at the university and educational software disciplines. Internal quality control system of training): training manual. Ed. E. N. Perevoshchikova. N. Novgorod, NGPU, 2003, 101 p.

6. Povarenkov Yu. P. Psikhologicheskaya kharakteristika professionalnoi tolerantnosti uchitelya (Psychological characteristics of professional teacher tolerance). Voprosy psikhologii vnimaniya: works. Issue 21. Ed. prof. V. I. Strakhov. Saratov: izd–vo Sarat. un–ta, 2003. 256 p.

*Работа поступила
в редакцию 18.07.2016 г.*

*Принята к публикации
21.07.2016 г.*